

Feira de Robótica: Aprendizagem por Projetos no Ensino Médio Noturno

Diego Andres Parada Rozo – Docente – Curso de Engenharia Elétrica– Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – diego.rozo@ufla.br

Henrique Luis Moreira Monteiro – Docente – Curso de Engenharia Elétrica – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – henrique.monteiro@ufla.br

Rafael Rodrigues Mendes Ribeiro – Docente – Curso de Engenharia Elétrica – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – rafaelribeiro@ufla.br

Cássio Gerez – Docente – Curso de Engenharia Elétrica – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso – cassio.gerez@ufla.br

Diego Bedin Marin – Docente – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso - diego-marin@ufla.br

Juliana Nunes Santos– Docente – Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia – Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação (ICTIN) / UFLA Paraíso juliananunes@ufla.br

Instituição: Universidade Federal de Lavras – UFLA Paraíso

Resumo

O projeto Feira de Robótica, desenvolvido na disciplina Projeto Integrador I do Bacharelado Interdisciplinar em Inovação, Ciência e Tecnologia da Universidade Federal de Lavras – Câmpus Paraíso, tem como objetivo estimular o interesse pela ciência e tecnologia entre estudantes do Ensino Médio da Escola Estadual Comendadora Ana Cândida de Figueiredo, no período noturno. Por meio de tutoria universitária, os participantes desenvolvem protótipos robóticos em um processo formativo dividido em etapas semanais, com culminância em uma mostra pública dos resultados. Antes de iniciarem as atividades na escola, os estudantes universitários participaram de uma capacitação de quatro semanas, orientada por docentes da Engenharia Elétrica e do BICT, com foco em fundamentos de eletrônica, linguagem Arduino, uso de simuladores e planejamento pedagógico. Essa preparação permitiu que atuassem com segurança e protagonismo junto aos alunos da escola. O projeto foi iniciado em agosto de 2025 e segue em andamento, atualmente na fase de encontros de tutoria com os estudantes. O cronograma inclui oito encontros presenciais, com início em uma palestra de abertura, seguida por oficinas temáticas: eletrônica básica, programação com Arduino, simulações virtuais no Tinkercad, montagem em protoboard e desenvolvimento dos projetos. Os encontros finais serão dedicados aos testes funcionais e à apresentação dos protótipos na Feira de Robótica. A metodologia se fundamenta na aprendizagem por projetos, na resolução de problemas e no trabalho em grupo, com acompanhamento direto dos tutores universitários. Participam da ação 120 estudantes do Ensino Médio, organizados em uma turma do 1º ano, duas turmas do 2º ano e duas turmas da EJA (Educação de Jovens e Adultos), dos 2º e 3º anos. Os alunos formam 10 grupos de trabalho, cada um orientado por estudantes do BICT/UFLA. A iniciativa estimula a criatividade, a autonomia, o raciocínio lógico e o trabalho coletivo. Para os universitários, representa uma oportunidade formativa em mediação do conhecimento, liderança, resolução de problemas e comunicação científica. A

inovação do projeto está na integração entre uma disciplina de graduação e uma ação de extramuros da UFLA com impacto direto e mensurável em uma população escolar historicamente menos contemplada por iniciativas práticas em ciência e tecnologia. A experiência promove protagonismo estudantil, acesso ao conhecimento tecnológico e inserção dos estudantes no ambiente acadêmico. A Feira de Robótica reforça o papel da universidade pública na democratização da ciência e na formação cidadã. Ao aproximar estudantes do Ensino Médio e da EJA do universo tecnológico por meio de práticas orientadas, simulações e projetos autorais, a iniciativa amplia horizontes educacionais e sociais, deixando um legado que ultrapassa a sala de aula.

Palavras-Chave: Robótica Educacional; Ensino de Ciências; Educação Básica; Aprendizagem por Projetos; Tecnologias Educacionais.

Instituição de Fomento: “Não se aplica”.

Agradecimentos: Agradecemos à escola parceira, aos estudantes do Ensino Médio pela participação e aos alunos do BICT/UFLA pelo empenho na execução do projeto.